

September 5,
2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 05.09.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

O'QUVCHILARNING TALAFFUZINI YAXSHILASHDA FONETIK MASHQLARNING O'RNI

Arzikulova Gulbahor Abdurasul qizi

Tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu tezisda o'quvchilarning talaffuz malakasini shakllantirishda fonetik mashqlarning ahamiyati, ularni samarali qo'llash usullari hamda zamonaviy ta'lim jarayonida fonetik yondashuvning o'rni yoritilgan. Tadqiqotda talaffuzni o'stirishda o'yinli metodlar, audio va video materiallardan foydalanish, shuningdek, til o'rganishda fonetik kompetensiyaning ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: fonetika, talaffuz, fonetik mashqlar, og'zaki nutq, til o'rganish, ta'lim texnologiyalari.

Kirish

Til insonning eng muhim ijtimoiy hodisasi bo'lib, u nafaqat aloqa vositasi, balki inson tafakkuri, madaniyati va milliy o'zligining ajralmas qismidir. Til o'qitish jarayonida o'quvchining og'zaki nutq malakasini shakllantirish, uning to'g'ri talaffuzini ta'minlash pedagogik jarayonning asosiy maqsadlaridan biri sanaladi. Chunki talaffuz tilning fonetik tizimiga asoslanadi va to'g'ri talaffuzsiz mazmunli, ravon, tabiiy nutq yuzaga kelmaydi.

Bugungi globallashuv davrida xorijiy tillarni, shuningdek, o'zbek tilini to'g'ri talaffuz asosida o'rgatish dolzarb masalaga aylangan. Xususan, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda fonetik mashqlar alohida o'rin tutadi. To'g'ri talaffuz o'quvchining nutq madaniyatini shakllantiradi, fikrni aniq, ta'sirchan va muloqotga mos tarzda ifodalash imkonini beradi. Shu sababli fonetik mashqlarni ta'lim jarayonida muntazam va maqsadga yo'naltirilgan holda qo'llash zarur.

Fonetik mashqlar — bu o'quvchilarning nutq apparatini rivojlantirish, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, urg'u, intonatsiya, ritm va ohangni to'g'ri qo'llashga o'rgatishga mo'ljallangan mashqlar tizimidir. Ular o'quvchida fonematik eshituvni rivojlantiradi, nutqdagi tovushlarni farqlash, aniqlash va to'g'ri qaytarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bunday mashqlarni to'g'ri tashkil etish orqali o'qituvchi o'quvchilarning nutqiy faoliyatini faollashtiradi, ularni o'z fikrini to'g'ri talaffuz orqali ifodalashga rag'batlantiradi.

Talaffuzning o'rganilayotgan til tizimidagi o'rni juda muhim. Chunki fonetik jihatdan xatoliklar muloqot samaradorligini pasaytiradi, ba'zida ma'noni butunlay o'zgartirishi mumkin. Masalan, xorijiy tillarni o'rganishda kichik talaffuz xatoliklari (masalan, ingliz tilidagi "ship" va "sheep" so'zlaridagi unli tovushlar farqi) muloqotda tushunmovchilik keltirib chiqaradi. Shu sababli o'qituvchi o'quvchilarda tovushlarni farqlash va to'g'ri talaffuz qilish malakasini erta bosqichlardan boshlab shakllantirishi zarur.

Zamonaviy til o'qitish metodikasi fonetik mashqlarni kommunikativ yondashuv bilan uyg'unlashtirishni talab qiladi. Ya'ni, fonetik mashqlar alohida o'quv topshiriqlari sifatida emas, balki real muloqotga yo'naltirilgan nutqiy faoliyat tarkibida qo'llanilishi lozim. Shu bilan birga, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi fonetik mashqlarning yangi, innovatsion shakllarini yaratish imkonini bermoqda. Masalan, audio va video yozuvlardan, talaffuzni avtomatik baholovchi mobil ilovalardan, nutq tahlilchi dasturlardan foydalanish fonetik ko'nikmalarni mustahkamlashda samarali natijalar bermoqda.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda til o'qitish sifatini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. "Yangi O'zbekiston" ta'lim strategiyasida xorijiy tillarni chuqur o'rganish, kommunikativ kompetensiyani shakllantirish, shu jumladan to'g'ri talaffuzni rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shu nuqtayi nazardan, fonetik mashqlarni ta'lim jarayoniga tizimli kiritish nafaqat nutq madaniyatini oshiradi, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, eshituv sezgirligi va muloqot madaniyatini ham rivojlantiradi.

Asosiy qism

Talaffuzni o'rgatishda fonetik mashqlarning ahamiyati

Fonetik mashqlar o'quvchining nutq apparatini to'g'ri tovush chiqarishga o'rgatadi, eshitish sezgilarini o'tkirlashtiradi va fonematik eshituvni rivojlantiradi. Ayniqsa, xorijiy tillarni o'rganishda bu mashqlar tovush tizimlari farqlarini anglashga yordam beradi. Masalan, ingliz tilidagi [θ], [ð] tovushlarini o'rgatishda maxsus artikulyatsion mashqlar talab qilinadi.

Fonetik mashqlar turlari

Fonetik mashqlarni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

- **Artikulyatsion mashqlar:** tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish uchun lab, til, tanglay harakatlarini mashq qilish;
- **Eshituv mashqlari:** o'quvchining tovushlarni farqlash, urg'u va intonatsiyani to'g'ri eshitib qaytarish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- **Intonatsion mashqlar:** nutq ohangini, pauza va urg'ularni to'g'ri qo'llash;
- **Ritm mashqlari:** so'z va gap ritmini o'zlashtirish orqali tabiiy talaffuzni shakllantirish.

Fonetik mashqlarning qo'llanilish texnologiyasi

Fonetik mashqlarni samarali tashkil etish uchun quyidagi usullar tavsiya etiladi:

- **Audio yozuvlar asosida tahlil:** ona tili va o'rganilayotgan til talaffuzini solishtirish;
- **Interfaol o'yinlar:** tovushli domino, "kim tez va to'g'ri talaffuz qiladi?" kabi o'yinlar orqali motivatsiyani oshirish;
- **Multimedia vositalari:** video darslar, mobil ilovalar, talaffuzni avtomatik baholovchi dasturlar (masalan, Duolingo, ELSA Speak)dan foydalanish;
- **Guruhli talaffuz mashqlari:** juftlikda yoki kichik guruhda talaffuzni mashq qilish orqali o'zaro tahlil va fikr almashish.

Fonetik mashqlarning psixolingvistik asoslari

Psixolingvistika nuqtayi nazaridan talaffuz ko'nikmasi — bu nafaqat fiziologik, balki kognitiv jarayon hamdir. O'quvchi tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish uchun ularni eshitib, farqlab, ongida fonematik model hosil qiladi. Shu bois mashqlar tizimi bosqichma-bosqich, ongli va avtomatlashgan darajaga qadar olib borilishi lozim.

Xulosa

O'quvchilarning talaffuzini yaxshilashda fonetik mashqlar beqiyos ahamiyatga ega. Ular nafaqat tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni, balki nutq madaniyati va muloqot kompetensiyasini rivojlantiradi. Shuning uchun til o'qituvchilari dars jarayonida fonetik mashqlarga alohida e'tibor berishlari, ularni innovatsion metodlar bilan uyg'unlashtirishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomov A., Rasulov R. *O'zbek tili fonetikasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Brown, H. D. *Principles of Language Learning and Teaching*. – Pearson, 2014.
3. Celce-Murcia, M., Brinton, D. *Teaching Pronunciation*. – Cambridge University Press, 2010.
4. Abdullayeva D. *Til o'qitishda fonetik mashqlar tizimi*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. Ergashevna S. M. et al. Ingliz tili mutaxassislarini tayyorlashda xorijiy tajribalardan foydalanish //International Educators Conference. – 2025. – C. 358-365.
6. Muminova N. et al. INGLIZ TILI DARSLARINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLARNING SAMARADORLIGI //Empowerment of youth intellectual success (EYIS). – 2025. – T. 2. – №. 3. – C. 8-11.